

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ГЛАГОЛОВ ДЕСТРУКЦИИ В
РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Ф.И. Абдурахманов

доктор филологических наук, и.о. профессора кафедры русского языка и методики преподавания УзГУМЯ
Ташкент, Узбекистан
faabduraxmanov@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556106>

***Аннотация.** Данная статья посвящена изучению лексико-семантических групп глаголов деструкции, отражающих различные аспекты разрушительных действий в русском и узбекском языках. В обоих языках наблюдается богатство выражений, описывающих физическое, эмоциональное и социальное разрушение. Эти группы помогают углубить понимание культурных и языковых особенностей, а также различий в восприятии деструктивных процессов. Сравнительный анализ способствует выявлению семантических нюансов и их значимости в языковом контексте.*

***Ключевые слова:** глаголы деструкции, лексико-семантические группы, русский язык, узбекский язык, семантика, языковое влияние, разрушение культурные особенности.*

Деструктивные глаголы в современной лингвистике «представляют собой один из важных семантических классов, поскольку номинируют процессы, релевантные для жизни социума. В этот класс входят лексические единицы, объединённые семантическим компонентом «деструктивное воздействие», то есть физическое воздействие, изменяющее структуру объекта, нарушив её целостность» [2, с. 40].

При анализе деструктивных глаголов в русском языке можно выделить следующие основные лексико-семантические группы:

1. Глаголы, обозначающие разрушение, уничтожение: разрушать, ломать, крушить, крошить, разбивать, раздроблять, сокрушать и др.
2. Глаголы, обозначающие нанесение ущерба, повреждение: портить, повреждать, калечить, искажать, уродовать и др.
3. Глаголы, обозначающие сильное воздействие, разрушающее целостность: раздирать, расщеплять, раздроблять, растерзать и др.
4. Глаголы, обозначающие уничтожение, лишение жизни: убивать, казнить, расстреливать, душить, вырезать и др.

В узбекском языке также можно выделить аналогичные группы деструктивных глаголов:

1. Глаголы, обозначающие разрушение, уничтожение: *Buzmoq*, *vayron qilmoq*, *sindirmoq*, *parchalamoq*, *maydalamoq* и др.

2. Глаголы, обозначающие нанесение ущерба, повреждение: buzib tashlamoq, shikastlamoq, buziq qilmoq, xarob qilmoq и др.

3. Глаголы, обозначающие сильное воздействие, разрушающее целостность: yirtmoq, yormoq, parchalamoq, qirqmoq и др.

4. Глаголы, обозначающие уничтожение, лишение жизни: yirtmoq, yormoq, parchalamoq, qirqmoq и др.

Здесь мы можем наблюдать определенные семантические параллели и сходства в лексико-семантических группах деструктивных глаголов в русском и узбекском языках.

Рассмотрим словообразовательные особенности лексико-семантических групп деструктивных глаголов в русском и узбекском языках.

В русском языке:

–Префиксальный способ словообразования деструктивных глаголов: раз-/рас-, из-, с-, вы-, до-, над-, под-, о-/об-, от- и др.

Например: разбить, расколоть, изорвать, сжечь, выбить, доломать, надрезать, подрезать, обглодать, отгрызть.

– Суффиксальный способ: -и-, -а-, -я-, -е-.

Например: крошить, рубать, ломать, колоть.

– Префиксально-суффиксальный способ: вы-/раз-/рас-...-и-, -а-, -е-.

Например: выгрызть, разлупить, расщепить.

В узбекском языке: Аффиксальный способ: суффиксы -moq/-mak, -ish, префиксы sin-, bar-, qay-.

Например: sindirmoq (ломать), kesishmoq (резать), chopdirmoq (разрубить). Аналитические глагольные конструкции со вспомогательными глаголами qilmoq, etmoq, olmoq, tashlamoq, bermoq и др.

Например: parchalamoq (ломать на части), sochib tashlamoq (разбросать).

Сложные глаголы, образованные из именных основ и вспомогательных глаголов. Например: porchalamoq (ломать), ёрмоқ (разрывать).

Отсюда следует, что в обоих языках деструктивные глаголы образуются, в основном, аффиксальным способом, при этом в узбекском языке более широко представлены аналитические и сложные глагольные конструкции.

Рассмотрим морфологические особенности деструктивных глаголов в русском и узбекском языках.

В русском языке деструктивные глаголы характеризуются следующими морфологическими особенностями:

1. Преобладание глаголов несовершенного вида. Например: ломать, рвать, разрушать.

2. Наличие приставок с деструктивным значением: раз-, рас-, из-, вы-, на-, от-.

Например: разорвать, разбить, исковеркать, выломать, надорвать, отколоть.

3. Широкое использование возвратных форм глаголов, выражающих взаимную или непреднамеренную деструкцию.

Например: ломаться, рваться, разрушаться.

4. Некоторые деструктивные глаголы имеют парные видовые формы: разбить - разбивать, размолоть - размалывать.

В узбекском языке морфологические особенности деструктивных глаголов включают:

1. Использование аффиксов -il, -in, -sh для образования пассивных и взаимных форм. Например: sin-il-mok (ломаться), yoril-mok (разтрескиваться), uzil-mok (отрываться).

2. Наличие глаголообразующих аффиксов с деструктивным значением: -zar, -dir, -qir, -qar. Например: sindir-mok (ломать), qirq-qir-mok (разрезать).

3. Возможность образования одновременно пассивных и взаимных форм с помощью комбинации аффиксов. Например: sindir-il-in-mok (ломаться/разбиваться).

Исходя из этого, морфологические особенности деструктивных глаголов в русском и узбекском языках отражают сходные способы выражения деструктивных значений, но также имеют и алломорфную специфику.

Синтаксические особенности лексико-семантических групп деструктивных глаголов в русском и узбекском языках:

В русском языке:

1. Деструктивные глаголы часто употребляются в переходных конструкциях, где объект действия выражается прямым дополнением: «сломать стул», «разрушить здание», «разбить окно». Причем, переходные глаголы, управляющие винительным падежом, «представляют собой самый большой в русском языке класс глаголов, и этот класс глаголов обладает наиболее разнообразной семантикой» [1, с. 197].

2. Возможно употребление деструктивных глаголов в безобъектных конструкциях, где разрушительное действие направлено на неопределенный объект: «трещать», «рваться», «рушиться».

3. Деструктивные глаголы могут сочетаться с наречиями, обстоятельственными словами, усиливающими или конкретизирующими характер разрушительного действия: «резко сломать», «полностью разрушить», «тихо треснуть».

4. Пассивные конструкции с деструктивными глаголами используются для акцентирования объекта разрушения: «Здание было разрушено землетрясением».

В узбекском языке:

1. Деструктивные глаголы в узбекском языке также употребляются в переходных конструкциях с прямым дополнением: «stulni sindirmoq» (сломать стул), «binoni buzmoq» (разрушить здание), «oynani sindirib yubormoq» (разбить окно).
2. Возможно безобъектное употребление деструктивных глаголов, указывающее на общий процесс разрушения: «uorigilmoq» (трескаться), «parchalanmoq» (разламываться), «qulamoq» (рушиться).
3. Деструктивные глаголы могут сочетаться с наречиями, усиливающими или конкретизирующими характер действия: «keskin sindirib yubormoq» (резко сломать), «butunlay buzib tashlamoq» (полностью разрушить), «jim sindirildi» (тихо разбили).
4. В узбекском языке также используются пассивные конструкции с деструктивными глаголами для акцентирования объекта разрушения: «Bino zilzilada buzib tashlandi» (Здание было разрушено землетрясением).

Таким образом, можно отметить определенное сходство в синтаксических особенностях употребления деструктивных глаголов в русском и узбекском языках, несмотря на типологические различия этих языков.

Формирование целостного представления о семантических, словообразовательных, морфологических и синтаксических особенностях данной группы глаголов способствует развитию языковой компетенции учащихся, пониманию специфики функционирования деструктивных глаголов. Выявление же национально-культурной специфики использования деструктивной лексики в русском и узбекском языках и совершенствование навыков анализа и интерпретации языковых явлений, то есть, комплексный подход к изучению деструктивных глаголов способствует глубокому пониманию системы языка, а также развитию аналитических умений учащихся.

Литература:

1. Апресян Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. – М.: Наука, 1967. – 251 с.
2. Бураихи Ф.К. Глаголы деструктивного воздействия в современном русском языке: системные и функциональные характеристики: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Воронеж, 2011. – 40 с.